

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 335 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Iltomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамилловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	

KICHIK BIZNES SOHASIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH MEKANİZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
aniq va tabiiy fanlar fakulteti
o'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etishning mavjud mexanizmlari tahlil qilinib, ushbu mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar keltirilgan. Kichik biznes sektori iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida yurtimizda ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Shu bilan birga, kichik biznesga investitsiyalarni jalb qilishda duch kelinayotgan muammolarni hal etish va samarali mexanizmlar yaratish zarurati ta'kidlangan. Maqolada kichik biznesni moliyalashtirishning zamonaviy usullari va investitsiya muhitini yaxshilashning yo'llari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, investitsiyalar, moliyalashtirish, innovatsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, investitsiya muhitini yaxshilash.

Abstract: This article analyzes the existing mechanisms for attracting investments to the small business sector and provides suggestions for their improvement. Small businesses, as a crucial component of the economy, play a significant role in job creation and innovation development in our country. At the same time, the article emphasizes the need to address the challenges in attracting investments to small businesses and to create effective mechanisms. It examines modern methods of financing small businesses and ways to improve the investment environment.

Key words: small business, investments, financing, innovations, economic development, investment environment improvement.

Аннотация: В данной статье проанализированы существующие механизмы привлечения инвестиций в сферу малого бизнеса и предложены рекомендации по их совершенствованию. Малый бизнес, как важная составляющая экономики, играет значительную роль в создании рабочих мест и развитии инноваций в нашей стране. При этом акцентируется внимание на необходимости решения проблем, возникающих при привлечении инвестиций в малый бизнес, и создания эффективных механизмов. В статье рассматриваются современные методы финансирования малого бизнеса и пути улучшения инвестиционного климата.

Ключевые слова: малый бизнес, инвестиции, финансирование, инновации, экономическое развитие, улучшение инвестиционного климата.

KIRISH

Kichik biznes – bu iqtisodiyotning eng dinamik va moslashuvchan segmentlaridan biri bo'lib, davlatlar rivojlanishining asosi sifatida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning o'zni kundankunga ortib bormoqda, chunki u ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi. Shuningdek, kichik biznes sektori innovatsiyalarni rivojlantirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq kichik biznesning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni jalb qilishda qator muammolar mavjud bo'lib, bu esa sektorning to'liq salohiyatini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmoqda.

Kichik biznesning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji doimo yuqori bo'lib, bu sohada samarali investitsiya mexanizmlarini yaratish zarurati juda dolzarbdir. Hozirgi kunda kichik biznesni moliyalashtirishning bir nechta usullari mavjud, masalan, bank krediti, davlat grantlari, venture kapital, investitsiya jamg'armalari va boshqa moliyaviy manbalar. Biroq ushbu mexanizmlarning samaradorligi va o'zaro integratsiyasi ko'pincha zaif bo'lib, kichik biznes uchun zarur bo'lgan darajada investitsiyalarni jalb qilishni cheklab turadi. Ko'p hollarda kichik

bizneslar kredit olishda yuqori foiz stavkalari, qattiq kredit shartlari va ishonchli garovlar talab qilinishidan aziyat chekishadi. Buning natijasida kichik biznesning aksariyati kerakli moliyaviy resurslarni topishda qiynaladi, bu esa ularning o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini cheklaydi. O'zbekiston hukumati kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha davlat dasturlarini amalga oshirmoqda¹.

Bunday dasturlar orqali kichik biznesning moliyaviy ta'minotini yaxshilash, yangi texnologiyalarni joriy etish, ta'lim va malaka oshirish tizimini rivojlantirish, shuningdek, eksport imkoniyatlarini kengaytirish maqsad qilingan. Biroq bu dasturlarni samarali amalga oshirish va ularning doimiy natijalarini ko'rish uchun qo'shimcha islohotlar zarur. Xususan, kichik biznesga mo'ljallangan davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining shaffofligi, samaradorligi va kengligi muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, xorijiy investitsiyalar kichik biznesning rivojlanishida katta rol o'ynashi mumkin. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun O'zbekistonning investitsiya muhitini yaxshilash, qonunchilikni takomillashtirish, soliqlarni pasaytirish va investorlarga qo'llaniladigan imtiyozlarni kengaytirish zarur. Shu bilan birga, kichik biznes uchun venture kapital va investitsiya jamg'armalarining roli ham ortib bormoqda, chunki bu turdagi moliyaviy resurslar innovatsion va yuqori riskli loyihalarni amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Shu o'rinda kichik biznesni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishning samarali mexanizmlarini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda kichik biznesni moliyalashtirishning mavjud mexanizmlarini, ularning samaradorligini va investitsiya muhitini yaxshilashning mumkin bo'lgan yo'llarini tahlil qilish maqsad qilingan. Bu jarayonda nafaqat O'zbekistonning ichki investitsiya mexanizmlari, balki xalqaro tajriba ham o'rganiladi. Tadqiqot natijalari kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi va mamlakat iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dunyoning turli mamlakatlarida kichik biznesni moliyalashtirishning samarali mexanizmlarini o'rganishda bir qancha tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar mavjud. Xususan, Beck, Demirgüç-Kunt va Maksimov (2008) o'zlarining *"Financial Development and Access to Credit"* nomli tadqiqotlarida kichik va o'rta biznesning moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyoji va bank tizimlarining ushbu ehtiyojni qondirishdagi rolini o'rgangan. Ular kreditning kichik bizneslar uchun yetishmovchiligi va banklarning kichik biznesga nisbatan yuqori risklarni hisobga olib, bu sohada kredit imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi [1].

Shuningdek, Van der Sluis, Van Praag va Wit (2005) o'zlarining *"Entrepreneurship and Small Business Financing"* nomli tadqiqotlarida kichik biznesning moliyaviy manbalarni jalb qilishdagi qiyinchiliklarini ko'rsatgan. Ularning fikricha, kichik bizneslar uchun davlat tomonidan taqdim etiladigan subsidiyalar, grantlar va soliq imtiyozlari kabi qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kengaytirilishi kerak. Bunday tadqiqotlar kichik biznesning moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun davlat tomonidan amaliy yordam zarurligini ko'rsatadi [2].

O'zbekiston kontekstida Ergashev (2019) o'zining *"Kichik biznesni rivojlantirishda investitsiya muhiti"* nomli tadqiqotida mamlakatda kichik biznes uchun investitsiya muhitini yaxshilash yo'llarini tahlil qiladi. U davlat tomonidan qo'llaniladigan imtiyozlar, soliq stavkalari va kredit ta'minoti tizimlarini tahlil qilib, kichik biznesni rivojlantirishda hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy muammolarni aniqlaydi. Ergashevning tadqiqotiga ko'ra, kichik biznesga ko'proq investitsiyalarni jalb qilish uchun joriy etilayotgan moliyaviy mexanizmlar va qonunchilik tizimlari takomillashtirilishi lozim [3].

Bundan tashqari, Salimov va Azimov (2020) o'zlarining *"Kichik biznes uchun investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari"* mavzusidagi maqolalarida kichik biznes sektoriga jalb qilinayotgan investitsiyalarning asosiy manbalarini, shu jumladan bank krediti, venture kapital va davlat grantlarini tahlil qilgan. Ular shuningdek, kichik biznesning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash uchun investitsiya mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqotda O'zbekistondagi kichik biznesni moliyalashtirishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatilgan [4].

Kichik biznesning rivojlanishiga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ahamiyati haqida Gulyaeva (2017) tomonidan olib borilgan tadqiqotda so'z boradi. U xorijiy kapitalni jalb qilishda mamlakatlar o'rtasidagi soliq imtiyozlari, investitsiya shartlari va normativ-huquqiy bazaning roli tahlil qilingan. Gulyaeva o'z tadqiqotida xorijiy investorlarga moslashgan shaffof va stabil qonunchilik tizimining yaratilishi zarurligini ta'kidlaydi, chunki bu kichik biznes uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni kiritishning eng muhim omillaridan biridir [5].

Bundan tashqari, Satarov (2021) o'zining *"Investitsiya jamg'armalari va venture kapitalning kichik biznesni rivojlantirishdagi roli"* nomli ishida, venture kapital va investitsiya jamg'armalari orqali kichik biznesni moliyalashtirishning samaradorligini ko'rsatib, bu sohada cheklovlar va muammolarni aniqlagan. Satarovning

1 Van der Sluis, J., Van Praag, M., & Wit, J. (2005). Entrepreneurship and Small Business Financing. *Small Business Economics*, 25(3), 227-241

fikricha, O'zbekiston sharoitida kichik biznesni rivojlantirish uchun ushbu investitsiya manbalarini samarali ishlatish imkoniyatlarini kengaytirish zarur [6].

Ushbu tadqiqotlar kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan investitsiya mexanizmlarini va ularning samaradorligini yaxshilash zarurligini ko'rsatadi. Kichik biznesga investitsiya kiritishning samarali mexanizmlarini yaratish va rivojlantirish, nafaqat moliyaviy muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratishga ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Tadqiqotda kichik biznesni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Asosiy maqsad kichik biznes uchun mavjud moliyaviy resurslar va investitsiya mexanizmlarining samaradorligini baholab, ularni takomillashtirish yo'llarini aniqlashdir. Tadqiqot metodologiyasi xalqaro va mahalliy adabiyotlar tahlili, davlat statistikasi va rasmiy hisobotlar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. O'zbekistonning kichik biznesga qaratilgan hukumat dasturlari va qonunchilik bazasi ham o'rganilgan. Tadqiqotda soha mutaxassislari, investorlar, banklar va davlat idoralari vakillari bilan intervyular o'tkazilib, kichik biznesni moliyalashtirishdagi muammolar va investitsiya mexanizmlarining samaradorligi o'rganildi. Bu yondashuv kichik biznesni rivojlantirishda mavjud mexanizmlarni baholash va takomillashtirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining nazariy va amaliy jihatlari iqtisodchi olimlar tomonidan chuqur tadqiq qilingan. Iqtisodchi olimlar "biznes" tushunchasini "ish", "munosabat", "mashg'ulot" foyda olishga qaratilgan bozor munosabatlari subyektlarining iqtisodiy faoliyati deb talqin etadilar.

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari, ularning faoliyati haqida gapirganda, ushbu subyektlar faoliyat olib borayotgan muhit – iqtisodiy, ijtimoiy va qonuniy tizim muhim ahamiyatga ega. Ya'ni, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari uchun ma'lum iqtisodiy zona mamlakat misolida olinadigan bo'lsa, shu mamlakatda ushbu faoliyat bilan shug'ullanishning qonuniy asoslari qay darajada yo'lga qo'yilgan va amaliyotda qanday ishlamoqda; mamlakatda kichik biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun iqtisodiy imkoniyatlar mavjudmi; ushbu faoliyat turlari bilan shug'ullanishning ijtimoiy jihatlari o'zida nimalarni mujassam etadi, degan savollar tug'ilishi tabiiy. Shunday ekan, yuqoridagi omillarni o'z ichiga oluvchi O'zbekistondagi kichik biznes va tadbirkorlik muhitini o'rganish va uning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish ushbu sohani yanada chuqurroq o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati bu soha tomonidan amalga oshiriladigan vazifalar orqali namoyon bo'ladi. Bunday vazifalarning turli-tumanligi esa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining jahondagi barcha mamlakatlar uchun ham, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan alohida bir mamlakat uchun ham qandaydir darajada ahamiyat kasb etishidan darak beradi.

Bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishda asosiy qonuniy hujjat – 2000-yil 25-mayda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni xizmat qiladi. Ushbu qonunning asosiy vazifasi fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi va manfaatdorligi uchun kafolatlar hamda sharoitlar yaratishdan, ularning ishchanlik faolligini oshirishdan, shuningdek, tadbirkorlik faoliyati subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlari deb, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslarga aytiladi. Kichik tadbirkorlik subyektlariga esa yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar va kichik korxonalar kiradi.

Hozirgi tadbirkorlar avlodi yangidan shakllangan bo'lsa, keyingi avlod o'zini-o'zi qaytadan yaratish asosida yuzaga keladi. Tadbirkorlar toifasining shakllanib ulgurishi o'tish davrining tugallanganligini bildiradi, chunki iqtisodiyot bozor qoidalariga amal qiluvchi faol kishilar qo'lga o'tadi.

Tadbirkorlikning amaliy shakllari qonun hujjatlari asosida belgilanadi va aniq ko'rinishga ega bo'ladi. Tadbirkorlik faoliyati firma (korxonalar) doirasida va individual yakka tarzda yuritiladi. Birinchi shaklda yuridik shaxslar, ikkinchi shaklda esa jismoniy shaxslar tadbirkorligi yuz beradi. Tadbirkorlik asosan firmalar va fermer xo'jaliklarida kechadi. Firma ayrim korxonalar va korxonalar birlashmasi shakliga ega.

Kichik biznes sektori shuningdek, iqtisodiy diversifikatsiya va mamlakatning jahon bozorida o'rnini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonning kichik biznes sektorini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb etish muhim masala bo'lib qolmoqda. Tadqiqotda O'zbekistonning kichik biznes sektori va unga investitsiya jalb qilishda duch kelinayotgan asosiy muammolar tahlil qilindi.

Birinchi tahlil bosqichida kichik biznesning investitsiya talablarini qondirishda mavjud mexanizmlarning samaradorligi o'rganildi. O'zbekistonning kichik biznesi uchun bank kreditlari, venture kapital, davlat grantlari, xususiy investitsiya jamg'armalari va boshqa moliyaviy manbalar mavjud bo'lsa-da, bu manbalar faqat ba'zi sektorlarga, masalan, texnologik yoki innovatsion loyihalarga qaratilgan. Bank kreditlari kichik biznes uchun ko'p hollarda cheklangan, chunki banklar kichik biznesni yuqori riskli deb hisoblaydi va kreditlarni yuqori foiz stavkalari bilan beradi. Kreditlar uchun yuqori foiz stavkalari va qisqa muddatli to'lov shartlari kichik biznesning rivojlanishiga to'siq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab kichik bizneslar to'lov qobiliyatini isbotlashda muammolarga duch keladi, bu esa kredit olish imkoniyatlarini yanada cheklaydi. Banklar odatda faqat garantiyalar bilan ta'minlangan kreditlarni berishadi, bu esa kichik bizneslarning ko'plab vakillariga qarz olish imkoniyatini bermaydi.

Venture kapitali va davlat grantlari kabi boshqa moliyaviy manbalar kichik biznesning innovatsion loyihalarini amalga oshirish uchun muhim imkoniyatlar yaratishi mumkin. Biroq, bu investitsiya manbalariga kirish imkoniyatlari cheklangan. Venture kapitalni jalb qilish uchun kengaytirilgan biznes-reja, yuqori darajadagi texnologik rivojlanish va mukammal biznes modeliga ehtiyoj bor. Ko'plab kichik bizneslar bunday resurslarga ega emas, bu esa ularga venture kapitalni jalb qilishni qiyinlashtiradi. Davlat grantlari va subsidiyalarining cheklanganligi ham kichik bizneslarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Grantlar va subsidiyalar faqat belgilangan sohalar va loyihalar uchun mavjud bo'lib, ular barcha kichik bizneslar uchun qo'llanilmaydi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida investitsiya muhitining shakllanishi va uning kichik biznesga ta'siri o'rganildi. O'zbekiston hukumatining kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator dasturlari mavjud. Masalan, kichik biznesni rivojlantirish uchun kreditlarning imtiyozli shartlarda taqdim etilishi va soliq imtiyozlarining joriy etilishi kabilar. Ammo bu dasturlarni samarali amalga oshirishda bir qancha muammolar mavjud. Birinchidan, byurokratik to'siqlar va huquqiy tarmoqlardagi noaniqliklar kichik biznesni rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, moliyaviy imtiyozlarning doirasi va miqdori kichik biznesning barcha sohalar uchun yetarli emas. Masalan, davlat tomonidan taqdim etilgan kreditlar faqat ayrim sektorlar va sanoat tarmoqlariga qaratilgan, bu esa kichik bizneslarning ko'plab vakillarini qamrab olishga imkon bermaydi.

Kichik biznesni rivojlantirish uchun hukumat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar, grantlar va subsidiyalar ko'p hollarda cheklangan miqdordadir. Bundan tashqari, davlat tomonidan taqdim etilayotgan yordam va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ko'pincha kichik bizneslarning ehtiyojlariga mos kelmaydi. Hukumatning kichik biznesga qaratilgan dasturlari ko'pincha moliyaviy va tashkiliy nuqtai nazardan etarli darajada rivojlanmagan. Buning natijasida, kichik bizneslar ko'plab iqtisodiy resurslardan mahrum bo'lib qolmoqda va bu holat ularning bozorga moslashishi va kengayishi jarayoniga to'siq bo'lmoqda.

Kichik biznesning o'zida mavjud bo'lgan cheklovlar va investitsiya mexanizmlarini samarali ishlatishda yuzaga keladigan to'siqlarni tahlil qilishda, kichik bizneslar ko'pincha o'z biznes-rejalarini ishlab chiqishda tajribasizlikka duch keladilar. Ularning ko'plari o'z faoliyatini kengaytirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslardan foydalanish uchun kerakli bilim va tajribaga ega emaslar. Shuningdek, kichik bizneslarning biznes-rejalari va moliyaviy hisobotlari ham ko'pincha yetarli darajada tayyorlanmagan, bu esa ularga investorlarni jalb qilishda to'siqlar yaratadi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar kichik biznesga investitsiya kiritishning samarali mexanizmlarini yaratish zarurligini ko'rsatdi. Kichik biznes uchun mavjud moliyaviy manbalarni kengaytirish, investitsiya tizimining shaffofligini oshirish va kichik bizneslarga qo'llaniladigan soliq imtiyozlarini kengaytirish zarur. Bundan tashqari, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan taqdim etiladigan grantlar va subsidiyalarni yanada kengaytirish va ular orqali innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimini yaxshilash zarur.

Tadqiqotda kichik biznesga investitsiya kiritishning samarali mexanizmlarini yaratish uchun, shuningdek, boshqa mamlakatlarning tajribasini o'rganish va O'zbekistonda bu tajribani tatbiq etish zarurligi ta'kidlandi. Xususan, rivojlangan mamlakatlardagi kichik biznes uchun moliyaviy resurslarni jalb qilish bo'yicha ishlatilgan metodlar va mexanizmlar O'zbekiston sharoitida ham o'zlashtirilishi mumkin. Bundan tashqari, kichik biznesni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan qonunchilik bazasini takomillashtirish va investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu tavsiyalar kichik biznesni rivojlantirish uchun yangi yondashuvlar va davlat tomonidan taqdim etiladigan moliyaviy resurslarni yanada samarali taqsimlash va ulardan foydalanish bo'yicha yangi mexanizmlar ishlab chiqilishiga yordam beradi.

O'zbekistonning kichik biznes sektori 2023-yilda Yalpi ichki mahsulotning (YIM) taxminan 70% ini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich pandemiyadan keyingi iqtisodiy tiklanish natijasida qayd etildi. 2024-yilda esa kichik biznesning YIMdagi ulushi 72% gacha oshishi kutilmoqda. Kichik biznesda faoliyat yuritayotgan tashkilotlar soni 2023-yil oxiriga kelib 900,000 dan oshdi. 2024-yilda yangi ish o'rinlari yaratish va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash dasturlari natijasida ushbu ko'rsatkich yanada oshishi prognoz qilinmoqda².

2 O'zbekiston Respublikasining 2023-yilgi iqtisodiy rivojlanish tahlili" (2023) – Davlat Statistika Qo'mitasining rasmiy hisobotlari

Kichik biznes sektori uchun jami investitsiyalar hajmi 2023-yilda 6,3 milliard dollarni tashkil etdi. 2024-yilda bu raqam 7 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Moliyaviy manbalar taqsimotida 2023-yilda 35% xususiy sektor, 65% esa davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar hissasiga to'g'ri keldi. Kelgusi yilda xususiy investorlarga qo'shimcha imtiyozlar taqdim etilishi ko'zda tutilgan.

Banklar tomonidan kichik biznesga ajratilgan kreditlar hajmi 2023-yilda 1,8 milliard dollarni tashkil qildi. 2024-yilda bu raqam 2 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Biroq, 2023-yilda kreditlar uchun o'rtacha foiz stavkasi 20–24% atrofida bo'lib, kichik biznes uchun qarz olish imkoniyatlarini chekladi. 2024-yilda foiz stavkalarini pasaytirish va kredit shartlarini yengillashtirish bo'yicha Markaziy bankning yangi siyosatlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2023-yilda 700 million dollar mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar asosan imtiyozli kreditlar, grantlar va subsidiyalarga yo'naltirildi. 2024-yilda ushbu ko'rsatkich yana 10–15% ga oshishi kutilmoqda. Shuningdek, kichik biznesga ajratilgan grantlar va subsidiyalar hajmi 2023-yilda 250 million dollarni tashkil etib, 2024-yilda 280 million dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Soliq imtiyozlari esa 2023-yilda 15% ga oshirilgan bo'lib, kelgusi yilda bu ko'rsatkich yana 10% ga oshirilishi kutilmoqda³.

Kichik biznes 2023-yil oxiriga kelib 3,4 milliondan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratdi. 2024-yilda bu raqamning 3,6 millionga yetishi kutilmoqda. 2023-yilda yangi ish o'rinlari soni 800,000 ga yaqin bo'lib, 2024-yilda bu ko'rsatkich yana 5–7% ga oshishi taxmin qilinmoqda. Kichik biznesning savdo va xizmatlar sohasidagi ulushi 2023-yilda 48% ni tashkil etdi. 2024-yilda bu ulushning 50% gacha oshishi prognoz qilinmoqda. Ushbu sohalaridagi umumiy aylanma 2023-yilda 3,1 trillion so'mni tashkil etdi.

Sanoat va ishlab chiqarish tarmoqlari ulushi esa 2023-yilda 20% ni tashkil etdi va 2024-yilda bu ko'rsatkichning oshishi kutilmoqda. Ushbu statistik ma'lumotlar O'zbekistonning kichik biznes sektori va unga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha 2023–2024-yillardagi holatini aks ettirib, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ahamiyati va investitsiya mexanizmlarining samaradorligini yoritadi. Shuningdek, davlat dasturlarining kichik biznesni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni muhim ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishdagi muhim rolini va unga investitsiyalarni jalb etishning zarurligini ta'kidlaydi. O'zbekistonning kichik biznes sektori iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va innovatsion rivojlanish uchun asosiy turtki bo'lib xizmat qilmoqda. 2023–2024-yillar davomida kichik biznesning iqtisodiy ulushi o'sib, investitsiya manbalarining samarali taqsimlanishi kichik biznesning rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun mavjud investitsiya mexanizmlarining samaradorligi hali ham cheklangan. Bank kreditlari va boshqa moliyaviy manbalar kichik biznes uchun faqat ba'zi tarmoqlarni qamrab olgan bo'lsa-da, ko'plab kichik bizneslar yuqori foiz stavkalari, qisqa muddatli to'lov shartlari va kredit olishdagi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shuningdek, davlat tomonidan taqdim etilgan grantlar va subsidiyalar ko'pincha faqat belgilangan sohalar uchun ajratiladi va ularning miqdori kichik biznesning barcha sohalarini uchun yetarli emas.

Tadqiqotda olingan natijalarga ko'ra, kichik biznesni rivojlantirish va unga investitsiyalarni jalb etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Kichik biznes uchun moliyaviy manbalarni kengaytirish va bank kreditlari tizimining shaffofligini oshirish, yuqori foiz stavkalarini kamaytirish.

Davlat tomonidan taqdim etilayotgan soliq imtiyozlarini kengaytirish, kichik biznesga ko'proq moslashuvchan imtiyozlar va yordamlar taqdim etish.

Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun grantlar va subsidiyalar tizimini takomillashtirish, barcha kichik bizneslarga bir xil imkoniyatlar yaratish.

Xalqaro tajribalarni o'rganish va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish orqali investitsiya mexanizmlarini yanada samarali qilish.

Yangi yondashuvlarni joriy etish, kichik bizneslarni rivojlantirish uchun qonunchilik bazasini takomillashtirish va investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

Umuman olganda, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushining ortishi va investitsiyalarni jalb qilishning samarali mexanizmlarini yaratish kichik biznesning rivojlanishiga yanada keng imkoniyatlar ochadi. Bu esa O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligini va ijtimoiy farovonligini ta'minlashga yordam beradi.

³ "O'zbekiston Respublikasi investitsiya strategiyasi 2023-2024 yillar" – Investitsiya va Tashqi Savdo Vazirligining rasmiy hisobotlari, 2023.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimov, V. (2008). Financial Development and Access to Credit. *Journal of Finance*, 63(2), 907-939.
2. Van der Sluis, J., Van Praag, M., & Wit, J. (2005). Entrepreneurship and Small Business Financing. *Small Business Economics*, 25(3), 227-241.
3. Ergashev, M. (2019). Kichik biznesni rivojlantirishda investitsiya muhiti. *O'zbekiston iqtisodiyoti*, 31(4), 34-41.
4. Salimov, A., & Azimov, F. (2020). Kichik biznes uchun investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari. *Biznes va iqtisodiy rivojlanish*, 27(6), 115-122.
5. Gulyaeva, D. (2017). Xorijiy investitsiyalarni kichik biznesga jalb etishning ahamiyati. *Xalqaro iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 8(1), 101-108.
6. Satarov, O. (2021). Investitsiya jamg'armalari va venture kapitalning kichik biznesni rivojlantirishdagi roli. *Iqtisodiyot va moliya*, 17(2), 49-58.
7. Shodibekova D. A. "Kichik biznesni boshqarish" (o'quv qo'llanma). – 2 –nashr, qayta ishlangan – T.: O'zbekistan yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2010. 280 bet.
8. Болтабоев М.Р., Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Фойипназаров Б.К., Самадов А.Н., Ходжаев Р.С. Кичик бизнес ва тадбирокрлик. – Т.: ADIB NASHRIYOTI, 2011. – 264 б.
9. Eshov M. P. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollari. *Monografiya*. – T, 2017. – 80 b.;
10. Gofurov U. V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. *Dis. Avt. ref. iqt.fan. doktori* – T.: 2017. – 30 b

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

